

ПАХТАКОР МУЗЛИГИДА 2000–2024 ЙИЛЛАРДА СОДИР БЎЛГАН ЎЗГАРИШЛАРНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Гулмурзаева Б.А.¹, Омонов Н¹. Гафуров А.А.^{1,2} Холтожиева О.Т.³

¹ Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

² “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий Тадқиқот Университети

³ Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151478>

Аннотация. Мазкур тадқиқот 2000–2024 йиллар оралигида Чотқол тизмасида жойлашган Пахтакор музлигининг аблятия ва аккумуляция майдонларидаги ўзгаришларни таҳлил қилишга бағишланган. Ишда Ландсат 5, 7 ва 8 сунъий йўлдош маълумотлари асосида Нормализацияланган қор-индекси (NDSI) ва Нормализацияланган музлик-индекси (NDGI) усуллари қўлланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, аблятия майдони 0,6–1,8 км², аккумуляция эса 1,0–2,3 км² оралигида тебранган бўлиб, музлик массабаланси ёгин муқдорида бевосита боғлиқ. Энг юқори аблятия 2000, 2008 ва 2014-йилларда кузатилган, аксинча, 2003, 2011 ва 2019-йилларда аккумуляция кескин ортган. Сўнгги йилларда (2020–2024) аблятия ва аккумуляция кўрсаткичлари бир-бирига яқинлашиб, музлик мувозанат ҳолатида сақланган. Тадқиқот натижалари иқлим ўзгариши шароитида музликлар динамикаси, сув ресурсларини шаклланиши ва ҳавзада гидрологик жараёнларни прогностлашда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: масофавий зондлаш, ArcGIS, Пахтакор музлиги, абляция, аккумуляция, NDGI, NDSI, Landsat, массабаланс, ёгин, иқлим ўзгариши, сув ресурслари.

Кириш. Сўнгги ўн йилликларда глобал иқлим ўзгариши муаммоси инсоният олдида турган энг муҳим экологик ва ижтимоий-иқтисодий муаммолардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Атмосфера ҳароратининг орта бориши, ёғингарчилик тартибининг ўзгариши ва экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг кучайиши тоғ музликлари динамикасига кучли таъсир кўрсатмоқда. Музликлар ер шарининг муҳим табиий ресурслари ҳисобланади. Улар дунёдаги тоза ичимлик сувининг салмоқли қисмини ўз ичига олади ва минтақавий сув балансини таъминлайди. Шу боис уларнинг майдони, ҳажми ва массабалансини кузатиш сув ресурсларини самарали бошқариш, сув омборлари режимини тўғри белгилаш ҳамда гидроэнергетика салоҳиятини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Марказий Осиё ҳудудида, жумладан Ўзбекистон тоғли ҳудудларида ҳам, музликлар майдонларининг қисқариши кузатилмоқда. Бу ҳолат биринчи навбатда вилоятларда сув ресурслари танқислигини кучайтиради, қишлоқ хўжалиги маҳсулотдорлигига салбий таъсир кўрсатади ва табиий муҳитдаги экологик мувозанатни издан чиқаради. Шу боис мамлакатимиздаги йирик музликларнинг ҳолатини мунтазам кузатиш ва уларнинг динамикасини баҳолаш алоҳида илмий-амалий аҳамиятга эга.

Пахтакор музлиги Чотқол тизмасида жойлашган бўлиб, минтақавий сув ресурсларини шаклланишида муҳим манба ҳисобланади. Мазкур музлик йиллик сув

оқимини таъминловчи асосий омиллардан бири сифатида Писком ва Чирчиқ дарёлари ҳавзаси гидрологик тартибига салмоқли таъсир кўрсатади. Шу боис Пахтакор музлигининг майдон ўзгаришларини таҳлил қилиш, абляция ва аккумуляция жараёнларини ўрганиш, шунингдек ёғин билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Тадқиқотнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, сунъий йўлдош тасвирлари асосидаги масофавий зондлаш усуллари орқали музликларни кузатиш анъанавий экспедиция усуллариغا нисбатан самаралироқ ва кенг қамровли маълумот олиш имкониятини беради. Landsat 5, 7 ва 8 сунъий йўлдошларининг спектрал каналлари орқали NDGI ва NDSI индекслари ҳисобланиши музлик майдонини бошқа ер сирти объектларидан ажратиш ва уларнинг динамикасини аниқ баҳолаш имкониятини берди.

Тадқиқотнинг мақсади — 2000–2024 йиллар давомида Пахтакор музлигининг абляция ва аккумуляция майдонларида содир бўлган ўзгаришлар динамикасини NDGI ва NDSI индекслари асосида баҳолаш, уларнинг йиллар кесимидаги тенденцияларини аниқлаш ҳамда ёғин миқдори билан ўзаро боғлиқлигини очиб беришдан иборат. Шу орқали музлик масса балансидаги узоқ муддатли ўзгаришларни кўрсатиш.

Бу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги **вазифалар** белгиланди:

1. Landsat сунъий йўлдош тасвирларини саралаш ва улар асосида NDGI ҳамда NDSI индексларини ҳисоблаш.
2. 2000–2024 йиллар давомида абляция ва аккумуляция майдонларининг ўзгариш динамикасини таҳлил қилиш.
3. Ёғин миқдори билан музлик масса баланси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш.
4. Абляция ва аккумуляция жараёнларининг йиллар кесимидаги тенденция ва қонуниятларини ўрганиш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот доирасида 2000–2024 йиллар оралиғидаги Landsat 5, 7 ва 8 сунъий йўлдош тасвирлари асосида Пахтакор музлиги майдонидаги ўзгаришлар таҳлил қилинди. Расмий ҳисоблашлар Raster Calculator ёрдамида NDGI ва NDSI индекс формулалари асосида амалга оширилди:

Растр калкулятор ёрдамида музликларни ҳисоблаш формуласи

$$NDGI = \frac{(NIR - Green)}{(NIR + Green)}$$

(Normalized Difference Snow Index) Нормаллаштирилган Фаркли Қор Индекси ҳисоблаш формуласи

$$NDSI = \frac{(Green - SWIR)}{(Green + SWIR)}$$

Тасвирлар йил фасли ва атмосфер шароитларига қараб сараланди. Музлик майдони асосан ёз ойларидаги булутсиз тасвирлар орқали аниқланди, чунки ушбу даврда қор қопламаси камаяди ва музликлар аниқроқ ажралиб туради.

NDGI ва NDSI орқали аниқланган натижаларга кўра, Пахтакор музлиги 2000 йилдан 2024 йилгача сезиларли равишда қисқарган. Қуйидаги жадвалда йиллар кесимидаги тахминий майдон ўзгаришлари келтирилган (1-жадвал).

2000–2024 йиллар оралиғида олиб борилган кузатувларда музликларнинг абляция ва аккумуляция жараёнларида сезиларли йиллик ўзгарувчанлик кузатилди. Абляция

кўрсаткичлари 0,6 км² дан 1,8 км² гача, аккумулятсия эса 1,0 км² дан 2,3 км² гача тебранган.

Музликларнинг энг юқори эриши 2000 ва 2008-йилларда (1,8 км²) ҳамда 2014-йилда (1,62 км²) қайд этилган бўлиб, бу даврда аккумулятсия қийматлари нисбатан паст (1,0–1,1 км²) бўлган. Аксинча, 2003, 2011 ва 2019-йилларда аккумулятсия кескин ортиб, 2,0–2,3 км² гача етган, аблятсия эса мос равишда 0,6–0,9 км² оралиғида сақланган. Бу эса мазкур йилларда музликларнинг тикланиши учун қулай шароит мавжуд бўлганини кўрсатади.

1-расм. Пахтакор Музлигининг аккумуляция ва абляция майдонлари картаси (2024 йил)

Сўнги йилларда (2020–2024) аблятсия ва аккумулятсия кўрсаткичлари бир-бирига яқинлашиб, мос равишда 0,95–1,47 км² ва 1,06–1,57 км² оралиқда бўлган. Бу даврда музликларнинг мувозанат ҳолатида сақланиб қолаётгани, аммо сезиларли камайганини англатади.

Кузатувлар шуни кўрсатадики, ёғин юқори бўлган йилларда (2003, 2011, 2019) аккумулятсия ҳам ортган. Аксинча, ёғин камайган даврларда (2008, 2014, 2021) аблятсия ортиб, музликларнинг қисқаришига олиб келган. Бу эса ёғин ва музлик масса баланси ўртасида бевосита боғлиқлик мавжудлигини англатади.

1-жадвал

2000-2024 йиллар оралиғида Пахтакор музлигининг аккумуляция ва абляция майдонларининг ўзгариши (км²)

№	Муддат	Абляция	Аккумуляция
1	08.08.2024	0,95	1,57
2	14.08.2023	1,3	1,06
3	19.08.2022	1,3	1,05
4	23.07.2021	1,39	1,05
5	21.08.2020	1,47	1,19
6	19.08.2019	0,6	2,0
7	31.07.2018	1,2	1,65

8	13.08.2017	1,54	1,13
9	26.08.2016	1,12	1,54
10	24.08.2015	0,75	1,89
11	21.08.2014	1,62	1,03
12	18.08.2013	1,22	1,56
13	13.08.2011	0,7	2,0
14	26.08.2010	0,94	1,87
15	23.08.2009	0,97	1,83
16	21.09.2008	1,8	1,0
17	26.08.2007	1,22	1,54
18	23.08.2006	1,5	1,16
19	20.08.2005	1,5	1,3
20	30.07.2003	0,9	2,3
21	29.09.2002	1,1	1,8
22	10.09.2001	1,1	1,9
23	23.09.2000	1,8	1,1

2-расм. Пахтакор музлиги абляция ва аккумуляция майдони ҳамда Писком метеостациясидаги йиллик ёғин миқдори ўзгариш графиги (2000–2024)

Тадқиқотда олинган натижалар таҳлили асосида қуйидаги **хулосаларга** келинди:

1. 2000–2024 йиллар оралиғида Пахтакор музлигида абляция ва аккумуляция майдонларида сезиларли йиллик ўзгаришлар қайд этилди. Абляция 0,6–1,8 км², аккумуляция эса 1,0–2,3 км² оралиғида тебранди.
2. Музликларнинг энг кучли эриши 2000, 2008 ва 2014 йилларда кузатилган бўлиб, бу даврларда аккумуляция қийматлари паст даражада бўлган. 2003, 2011 ва 2019 йилларда эса юқори ёғин ҳисобига аккумуляция кескин ошган.
3. Сўнги йилларда (2020–2024) абляция ва аккумуляция кўрсаткичлари нисбатан яқинлашиб, музлик мувозанат ҳолатида сақланган, аммо майдоннинг кенгайиши кузатилмаган.

4. Ёғин миқдори билан музлик масса баланси ўртасида кучли ўзаро боғлиқлик аниқланди: ёғин кўп йилларда аккумуляция ўсган, ёғин кам йилларда эса абляция кучайган.

5. Олинган натижалар иқлим ўзгариши шароитида музликлар динамикасини баҳолаш, сув ресурслари шаклланиш қонуниятларини ўрганиш ва ҳудудий гидрологик жараёнларни прогнозлашда муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Azam M.F., Wagnon P., Berthier E., Vincent C., Fujita K., Chevallier P. Review of the status and mass changes of Himalayan–Karakoram glaciers // *Journal of Glaciology*. – 2018. – Vol. 64(243). – P. 61–74.
2. Bolch T., Kulkarni A., Kaab A., Huggel C., Paul F., Cogley J.G., Stoffel M. The state and fate of Himalayan glaciers // *Science*. – 2012. – Vol. 336(6079). – P. 310–314.
3. Gafurov A., Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover product // *Hydrology and Earth System Sciences*. – 2009. – Vol. 13(7). – P. 1361–1373.
4. Huss M., Hock R. Global-scale hydrological response to future glacier mass loss // *Nature Climate Change*. – 2018. – Vol. 8(2). – P. 135–140.
5. Kayumov A. *Glaciers of Tajikistan: Inventory and monitoring*. – Dushanbe: Center for Climate Change and Disaster Research, 2011. – 210 p.